

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ОДДИЙ ҚУЛМОҚ (*HUMULUS LUPULUS* L.) ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

¹Тўхтаев Б.Ё., ²Сарсенбаев А.А.

^{1,2}Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14035010>

Аннотация. Қорақалпоғистон республикаси Нукус ва Эллиққала туманларида Оддий қулмоқ (*Humulus lupulus* L.) ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши ўрганилди. Тадқиқот натижасида турнинг турли хил шароитдаги морфологик кўрсаткичларининг фарқи ва белгилари аниқланди.

Калим сўзлар: *humulus lupulus* L., морфология, Нукус, Эллиққала, тупроқ, доривор ўсимлик.

Аннотация. Изучены рост и развития *Humulus lupulus* L. в Нукусском и Элликалинском районах Республики Каракалпакстан. По результатам исследования выявлены различия и признаки морфологических показателей в разных условиях.

Ключевые слова: *humulus lupulus* L., морфология, Нукус, Элликаала, почва, лекарственная растения.

Abstract. Growth and development of *Humulus lupulus* L. in Nukus and Ellikkala districts of the Republic of Karakalpakstan have been studied. According to the results of the study, differences and signs of morphological indices in different conditions were revealed.

Keywords: *humulus lupulus* L., morphology, Nukus, Ellikkala, soil, medicinal plant.

Оддий қулмоқ кўп йиллик лиана ўт ўсимлик бўлиб *Cannabaceae* оиласига мансубдир. Пояси тўрт қиррали 7 м узунлигача борадиган илдизпояси судралувчи ўсимлик. Барги уч-бешбурчакли, юраксимон, тухумсимон шаклда. Икки уйли. Тўпгули майда, яшил рангда, мураккабдир. Июль-август ойларида гуллайди. Меваси август-сентябрь ойларидапишади. Россия, Шимолий Америка ва Шимолий Африкада кенг тарқалган [1].

Мевасида 3% гача эфир мойи, аччиқ моддалар, хмель кислота, гликозид, каротин, аскорбин кислотаси, тиамин, флованоидлар мавжудлиги адабиётлардан маълум [2, 3]. Меваси матоларни бўяшда ишлатилади ҳамда эстроген фаолликга эга бўлганлиги сабабли тери касалликларида ва косметика саноатида ҳам ишлатилади [4]. Манзарали ўсимлик бўлиб уйларни безашда фойдаланилади. Узун пояларидан тола олинади [5]. Шунингдек, нон тайёрлашда турли хил дрожлар яъни ачиткилар тайёрланади. Буйрак, невроз, уйқусизлик, стенокардия, ичак касалликларини даволашда эфир мойи ва препаратлари катта аҳамиятга эга бўлиб асабларни тинчлантирувчи вазифасини бажаради [6].

Оддий қулмоқнинг хом ашёси унинг меваси бўлиб пиво тайёрлашда катта аҳамиятга эгадир. Бу ўсимликнинг ўрнини бошқа ўсимликлар билан алмаштириб ёки тўлдириб бўлмайди, сабаби унинг мевасида ўзига хос моддалар яъни аччиқ моддалар, эфир мойлари, полифеноллар мавжудлигидир. Ушбу бирикмаларда пивога хос хушбўй хид бўлиб махсус аччиқ таъм, ферментацияни кучайтиради ва барқарорликни ошириб беради. Бу ўсимликнинг кенг имкониятлари турли саноат ва тармоқларда ривожланиб бормоқда. Пиво саноатидан ташқари нон, фармацевтика, парфюмерия саноатида кенг фойдаланилмоқда.

Мазкур ўсимликни Қорақалпоғистон Нукус ва Элликқала тумани шароитларида дала тажрибасида биоэкологик аспекти ва кўпайтириш усулларини ўрганиш мақсадида ўсиш ва ривожланиши бўйича илмий изланишлар олиб борилди. Ўсимликни Нукус ва Элликқала туманларида агротехник тадбирлар ташкил этилди ва вариантлар асосида экиб ўстирилди (1-расм).

1-расм: Оддий қулмоқни ўсиш ва ривожланишини ўрганиш бўйича олиб борилган тажрибалардан лавхалар

Қорақалпоғистон республикасининг тупроқ ва иқлим шароитида ўртача кунлик ҳарорати $25-30\text{ C}^0$ ни ташкил этади. Шунга кўра Нукус туманида июлда $23-25$, августда $19-21\text{ C}^0$, Элликқалада июль ойида $21-23$, августда эса $18-20\text{ C}^0$ дан иборат. Ўсимликнинг фаол ўсиши ва ривожланиши даврининг давомийлиги Қорақалпоғистон шароитида $160-170$ кунгача боради. Адабиётларда эса ўсимликнинг вегетация даври ўртача 145 кунни ташкил этади [7]. Оддий қулмоқ паст ҳароратга чидамли бўлиб кўпгина ўсимликларга зарар етказса ҳам айнан бу ўсимликга совуқ зарар етказмайди.

Оддий қулмоқ намликни яхши кўрадиган ўсимликдир. Нукус туманида ўсимликни ўз вақтида суғорилганлиги сабабли ўсиш ва ривожланиши жадал бўлиб борди, Элликқалада эса қурғоқчил шароит бўлганлиги сабабли ўсимликларни ўсиш ва ривожланишида сезиларли фарқ бўлди (жадвал).

Жадвал

Оддий қулмоқ ўсимлигини ўсиш ва ривожланишдаги морфологик кўрсаткичлари

Худуд номи	Сана	Ўсимликнинг узунлиги (см)	Чинбарг сони	Барг узунлиги (см)	Барг эни (см)	Барг оралиги (см)	Барг банди узунлиги (см)	Шохлар сони
Май								
Нукус тумани	7.05.1924	3	4	1	0,6	0,8	0,4	-
	17.05.1924	11	6	1,1	0,9	0,8	0,6	-
	27.05.1924	21,5	14	3,1	2,2	3,1	0,8	-
Элликқала тумани	8.05.1924	4,8	4	1,1	1	0,4	0,3	-
	19.05.1924	19,5	14	2,2	1,7	3	1	-
	28.05.1924	27,2	22	2,5	2	6	1	-
Июнь								
Нукус тумани	5.06.1924	35	22	3,6	2,2	3,5	1	-
	15.06.1924	39,2	34	3,6	3	3,5	1,2	-
	25.06.1924	42,1	34	3,6	3,1	3,5	1,2	2
Элликқала тумани	7.06.1924	39,6	36	2,5	2,2	6,3	1	-
	17.06.1924	56,1	52	4	3,3	8,7	1,1	-
	27.06.1924	63	52	4	3,5	8,8	1,1	-
Июль								
Нукус тумани	10.07.1924	89,6	73	5,6	4	7,3	1,2	2
	20.07.1924	98,1	84	5,8	4,3	9,3	1,2	4
	30.07.1924	130,7	112	6	4,5	9,3	1,2	7
Элликқала	7.07.1924	63,6	52	4	3,5	9	1,1	2
	17.07.1924	63,6	56	4,6	3,5	9	1,2	3

тумани	27.07.1924	86,4	62	5,3	3,6	9	1,2	3
--------	------------	------	----	-----	-----	---	-----	---

Жадвалдан кўришиб турибдики тажриба май, июнь ва июль ойларида олиб борилган бўлиб ўсимликнинг узунлиги май ойида Нукусда 3 см ва Эллиққалада 4.8 см, июнда Нукусда 35 см ва Эллиққалада 39.6 см, июлда Нукусда 89.6 см ва Эллиққалада 63.6 смни ташкил этган. Буни дастлаб Нукусда намгарчилик паст ва Эллиққалада юқори бўлган, ёзнинг охириги ойларида эса бу кўрсаткичлар Эллиққалада кўтарилган, чунки иқлим ўзгаришлари сабаб бўлган. Бундан ташқари барглари сони, узунлиги, эни, оралиғи ва шохлар сони каби морфологик белгилар ҳам фарқ қилганлигини кўришимиз мумкин.

Юқоридаги маълумотлардан ва кўрсаткичлардан кўришиб турибдики, Оддий қумоқ ўсимлиги тупроққа нисбатан талабчан бўлиб нам тупроқда яхши ўсиб ривожланади. Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, Қорақалпоғистоннинг Нукус туманининг тупроғи Оддий қумоқ ўсимлигини биоэкологик хусусиятлари билан мос эканлиги, вегетация даврида намлик таъминоти даражаси етарли бўлганлиги маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Флора СССР = Flora URSS : в 30 т. / гл. ред. В. Л. Комаров. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. — Т. 5 / ред. тома В. Л. Комаров. — С. 382—383. — 762, XXVI с. — 5175 экз.
2. Хмель обыкновенный // Лекарственные растения / Авт.-сост. И. Н. Путьрский, В. Н. Прохоров. — Минск: Книжный дом, 2005. — 704 с. — (Большая книга советов).
3. Агрехимия / Учебники и учеб. пособия для высших учебных заведений; редкол.: И.Р. Вильдфлуш. — Минск : Ураджай,
5. 2001. — 488 с.
6. Губанов И. А. 441. *Humulus lupulus* L. — Хмель вьющийся // Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М. : Товарищество науч. изд. КМК : Ин-т технол. исслед., 2003. — Т. 2 : Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). — С. 39. — 666 с. — 3000 экз. — ISBN 5-87317-128-9.
7. В.Үо.То‘хтаев I.J.Abdimuxammedalievа J.J.Aqseytov Dárilik hám azıqlıq ósimliklerdiń plantacıyaların shólkemlestiriw hám shiyki zatın tayarlaw(Oqıw qollanba) Nókis «Iimpaz» 2021. 196-198-betler
8. *Humulus lupulus* L. (англ.). WFOPL. Дата обращения: 24 декабря 2023. Архивировано 24 декабря 2023 года.
9. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. / М-
10. во статистики и анализа Респ. Беларусь. — Минск, 2008. — 147 с.